

ULGURJI SAVDODA MARKETING VA LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI

Tursunov Bobir Ortikmirzaevich

i.f.d., professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra mudiri

Xolmamatov Dior Hakberdiyevich

i.f.f.d.(PhD), professor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19181687>

O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar, xususan, erkin savdo zonalari faoliyatini kengaytirish, zamonaviy logistika markazlari va transport-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish ulgurji savdo tizimining yangi bosqichga chiqishiga xizmat qilmoqda. Ushbu jarayonlar ulgurji savdoda marketing va logistika faoliyatini uzviy bog'liq holda tashkil etish, tovar harakatini bozor talabi va iste'molchi xulq-atvoriga moslashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga ehtiyojni kuchaytirmoqda. O'zbekistonda ulgurji savdo subyektlarining faoliyat samaradorligini oshirish, ta'minot zanjirlarini rivojlantirish, zaxiralarni boshqarish va hududlararo tovar oqimlarini muvofiqlashtirishda marketing logistika yondashuvlarini joriy etish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Ilmiy adabiyotlarni, iqtisodiy faoliyat turlari tasnifi bo'yicha xalqaro standart hamda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari tasniflagichilarni (2 taxrir) o'rganish va tahlil qilish natijasida muallif tomonidan ulgurji savdo tasnifi tovar turi, savdo shakli, tashkiliy-huquqiy shakli, marketing va logistika faoliyati asosida takomillashtirilgan (1-rasm).

Ulgurji savdo iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, tovar va xizmatlarni ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga yetkazishda vositachilik vazifasini bajaradi. Bugungi globallashtirish va raqobatli bozorda ulgurji savdo faqat katta partiyada tovar sotish bilan cheklanmaydi. Zamonaviy sharoitda ulgurji savdo marketing va logistika jarayonlari bilan chambarchas bog'liq. Xaridorlar talabini chuqur tahlil qilish, tovar harakati tizimini samarali tashkil etish hamda resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradigan murakkab iqtisodiy tizim sifatida qaralishi maqsadga muvofiq.

1-rasm. Ulgurji savdoning takomillashtirilgan tasnifi

Shu sababli, ulgurji savdoni yagona tizim va aniq mezonlar asosida tasniflash ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan takomillashtirilgan tasnifda savdo faoliyatining tashkiliy jihatlari, vositachilik darajalari, tovar tarqatish kanallari, marketing va logistika faoliyati, xizmat ko'rsatish mexanizmi va bozor segmentlari birlashtirilgan. Bu yondashuv ulgurji savdoni tizimlashtirish, marketing va logistika jarayonlarini birlashtirish hamda operatsion risklarni kamaytirish imkonini beradi.

Muallifning fikricha, ulgurji savdo jarayonini samarali boshqarish ko'p jihatdan marketing va logistika yondashuvlarining qay darajada uyg'unlashtirilganiga bog'liqdir. Shu nuqtayi nazardan ishlab chiqilgan tasnif nafaqat tovar harakati bosqichlarini tartibga soladi, balki talabni shakllantirish, bozorda pozitsiyalash va xaridor bilan ishlash mexanizmlarini ham chuqur tahlil qilishga imkon yaratadi. Bunda ulgurji savdoning turli shakllarini aniq chegaralash, vositachilikning yangi modellari va yetkazib berish tizimining xilma-xil formatlarini o'zaro bog'liq holda o'rganish zaruriyati tug'iladi. Natijada tasnif ulgurji savdo faoliyatini bir butun zanjir sifatida baholash, uning har bir bo'g'inida yuzaga keladigan jarayonlarni modellashtirish hamda strategik rejalashtirishni ilmiy asosga qo'yish imkonini beradi.

Marketing nazariyalarida ta'kidlanganidek, iste'molchini o'rganish, uning ehtiyojlarini aniqlash va unga mos qiymat taklifini shakllantirish korxonaga muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biridir. Shu jihatdan, ulgurji savdo tasnifining marketing tamoyillari asosida ishlab chiqilishi savdo jarayonlarini oddiy distributsiya emas, balki qiymat yaratish faoliyati sifatida talqin qilishga xizmat qiladi. Turli segmentlarning ehtiyojlari, tovar harakati tezligi, xizmat sifati va mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvlar bilan bog'liq omillar tasnifda o'z aksini topgani sababli, korxonaga faoliyati xaridor kutgan natijaga yaqinlashadi. Bu esa iste'molchi xulq-atvorini

chuqur tahlil qilish, bozorni segmentlarga ajratish va ularga mos strategiyalarni ishlab chiqishda muhim metodologik asos yaratadi.

Logistika tamoyillari bilan uyg'unlashtirilgan tasnif esa tovar harakatining rejalashtirilishi, zaxiralarni boshqarish, tovar tarqatish kanallarini samarali ishlashiga xizmat qiladi. Logistik qarorlarning aniq tasnif doirasida shakllanishi savdo tizimining murakkab tarkibini soddalashtiradi, jarayonlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni mustahkamlaydi va operatsion xatoliklarning kamayishiga olib keladi. Natijada ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchilar o'z resurslarini to'g'ri taqsimlash, raqobat bosimiga moslashish va xizmat ko'rsatishni tezkor amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuningdek, takomillashtirilgan tasnif bozor segmentlarini aniqlash va strategik boshqaruvni takomillashtirishda ham muhim o'rin tutadi. Segmentlar o'rtasida xaridor ehtiyojlari, tovar xususiyatlari, xizmat ko'rsatish standartlari va marketing strategiyalari bo'yicha sezilarli farqlar mavjud bo'lgani sababli, bu farqlarni tasnif orqali aniqlash ulgurji savdo faoliyatini yanada maqsadli boshqarish imkonini yaratadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, segmentlar kesimida yondashuvni shakllantirish nafaqat bozordagi samaradorlikni oshiradi, balki yangi strategiyalarni yaratish, innovatsion xizmatlarni joriy etish va raqobatbardoshlikni mustahkamlashda ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, ulgurji savdoni marketing va logistika tamoyillari asosida tasniflash uning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga yordam beradi. Bu yondashuv savdo jarayonining barcha bo'g'inlarida samaradorlikni oshiradi, risklarni kamaytiradi, xaridor talablariga mos takliflarni shakllantiradi va ulgurji savdoni strategik boshqarishning yangi bosqichiga olib chiqadi. Shu sababli ilmiy asosda ishlab chiqilgan bunday tasnif ulgurji savdoning nazariy tushunchasini boyitadi, amaliy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtiradi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ilmiy-uslubiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gulyamov S.S., Jumayev N.X., Raxmanov D.A., Toshxodjayev M.M. Ijtimoiy sohada investitsiyalar samaradorligi. – T.: Iqtisodiyot, 2019;
2. Bekmurodov A.Sh. va boshqalar. Strategik marketing. – T.: TDIU, 2010;
3. Boltaboyev M.R. To'qimachilik sanoatida marketing strategiyasi. – T.: Fan, 2004.;
4. Ikramov M.A., Pardayev M.K., Abduxalilova L.T. Marketing tadqiqotlarida statistik taxlil. – T.: Sano-standart, 2022; Fattaxov A.A., Anufriyev A.I. Marketingovie i logisticheskiye texnologii v kommercheskom biznese. – T.: Iqtisodiyot dunyosi, 2019;
5. Ergashxodjayeva Sh.D., Samadov A.N., Sharipov I.B. Marketing. – T.: Iqtisodiyot, 2013;
6. Ergashxodjayeva Sh. Innovatsion marketing. – T.: Chulpon, 2014.;
7. Qosimova M.S., Ergashhodjaeva SH., Abduhalilova L.T., Muhitdinova V., Yuldashev M. Strategic marketing – T.: O'qituvchi, 2004;
8. А.А.Фаттахов. Улгуржи савдода маркетинг стратегияси ва унинг самарадорлигини ошириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация Автореферати. Тошкент, 2006.- 46 б.
9. Абдукаримов Б.А. Ички савдо иқтисодиёти. Дарслик, 2 қисмда– Т.: «Фан ва технология». 2015. – 387 б.
10. Пардаев О.М. Маҳсулотларни сақлаш ва сотиш хизматлари самарадорлигини

оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. Докторлик диссертацияси Автореферати. Самарқанд, 2017, - 90 б.

